

НАҚЛИЁТ - ТРАНСПОРТ - TRANSPORT

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОНАГРУЖЕННОСТИ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Давлатшоев Р.А., Абдулло М.А.

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

В статье разработана методика оценки термонагруженности тормозных механизмов в горных условиях эксплуатации. Из приведенных расчетов следует, что при работе в горных условиях тормозные механизмы автомобиля нагреваются неравномерно из-за высокой термонагруженности тормозов задней оси, что влияет на безопасную эксплуатацию в горных условиях. Это подтверждается зависимостью тормозного пути автомобиля от температуры накладок задних тормозных механизмов, полученной экспериментальным путем.

Ключевые слова: термонагруженность, уклон дороги, тормозные механизмы, тормозные силы, время торможения.

ТАЪСИРИ САРБОРИИ ГАРМИИ МЕХАНИЗМҶОИ ТОРМОЗӢ БА САМАРАНОКИИ ТОРМОЗКУНИИ АВТОМОБИЛЬ ДАР ШАРОИТИ КУҶСОР

Давлатшоев Р.А., Абдулло М.А.

Дар мақола методологияи баҳодиҳии сарбории гармии механизмҳои тормоз дар шароити кӯҳӣ қор қарда шудааст. Аз ҳисобҳои боло чунин бармеояд, ки хангоми қор дар шароити қуҷсор тормозҳои мошин аз сабаби бори баланди термикии тормозҳои ақиқоғ нобаробар гарм мешаванд, ки ин ба қори бехатар дар шароити қухистон таъсир мерасонад. Инро вобастагии масофаи тормози мошин ба ҳарорати қабатҳои паси тормоз, ки бо роҳи таҷриба ба даст оварда шудааст, тасдиқ мекунад.

Калидвожаҳо: сарбории гармидиҳӣ, нишебии роҳ, механизмҳои боздорӣ, қувваҳои тормозкунӣ, вақти боздорӣ.

INFLUENCE OF THERMAL LOADING OF BRAKE MECHANISMS ON THE EFFICIENCY OF BRAKING A CAR IN MINING CONDITIONS OF OPERATION

Davlatshoev R.A., Abdullo M.A.

The article developed a methodology for assessing the thermal load of brake mechanisms in mountainous operating conditions. From the above calculations, it follows that when working in mountainous conditions, the brakes of the car heat up unevenly due to the high thermal load on the rear axle brakes, which affects the safe operation in mountainous conditions. This is confirmed by the dependence of the vehicle braking distance on the temperature of the rear brake linings, obtained experimentally.

Key words: thermal load, road slope, braking mechanisms, braking forces, deceleration time.

При частом и длительном пользовании тормозами автомобиля на крутых спусках имеет место интенсивный нагрев тормозных барабанов и тормозных накладок, что вызывает ухудшение их фрикционных качеств и значительное снижение эффективности всей тормозной системы.

Тормозная система – это один из наиболее ответственных узлов транспортного средства, определяющих надежность, динамику, маневренность и безопасность эксплуатации, поэтому повышение ее эффективности является актуальной задачей [1].

Термонагруженность тормозов автомобилей достаточно полно характеризуют следующие показатели [2]:

1. Число торможений на единицу пути и времени.
2. Статистика распределения замедлений и скоростей в начале торможения.
3. Статистика распределения энергий, поглощаемых тормозными механизмами в единицу времени на единицу пути.
4. Коэффициент распределения энергии между передними и задними тормозами.

5. Кратковременные и длительные температуры поверхностей трения.

Оценим термонагруженность тормозных механизмов на спуске ($\alpha = 6^\circ$) на примере грузового автомобиля ЗиЛ-431410 (для отработки методик) при следующих исходных данных (табл.1).

Для оценки термонагруженности тормозных механизмов автомобиля ЗиЛ-431410 определяем следующие параметры:

- а) Определение тормозных сил на осях

Условия при торможении на спуске:

- автомобиль движется под уклон с α ;
- скорость движения поддерживается постоянной.

Принимаем, что $p_{01}=p_{02}=p_0$, т.е. отсутствует КОД и РТС:

$$\left. \begin{aligned} R_{x1}^{J,\Pi} &= p_0 \cdot 2B_1 \\ R_{x2}^{J,\Pi} &= p_0 \cdot 2B_2 \end{aligned} \right\}; \quad (1)$$

$$\sum X = 0: R_{x1}^{J,\Pi} + R_{x2}^{J,\Pi} = G_a \cdot \sin \alpha \quad (2)$$

При известных значениях G_a и α находим $\sum X_{1,2}^{L,\Pi}$. Распределение тормозных сил по осям

$$\kappa = \frac{R_{x2}^{L,\Pi}}{R_{x1}^{L,\Pi}}; R_{x2}^{L,\Pi} = \kappa \cdot R_{x1}^{L,\Pi}. \quad (3)$$

Таблица 1

Параметры автомобиля ЗиЛ-431410

№ n/n	Параметры	Обозначение	Размерность	Значения
1	Полная масса автомобиля с водителем	G_a	H	105250
2	Диаметр барабана передних колес	$d_{\delta 1}$	см	42
3	Диаметр барабана задних колес	$d_{\delta 2}$	см	42
4	Ширина барабана передних колес	$b_{\delta 1}$	см	11
5	Ширина барабана задних колес	$b_{\delta 2}$	см	18
6	Толщина барабана передних колес	$t_{\delta 1}$	см	0,8
7	Толщина барабана задних колес	$t_{\delta 2}$	см	0,8
8	Ширина накладки передних колес	b_{n1}	см	10
9	Ширина накладки задних колес	b_{n2}	см	10
10	Наружный диаметр передних камер	d_{k1}	см	18
11	Наружный диаметр задних камер	d_{k2}	см	20,6
12	Теплоёмкость чугуна барабана передних колес	c_1	$\frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$	0,447
13	Теплоёмкость чугуна барабана задних колес	c_2	$\frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$	0,447
14	Плотность чугуна барабана	ρ	$\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$	7,0

Выполняя элементарные преобразования, находим

$$R_{x1}^{L,\Pi} = \frac{G_a \cdot \sin \alpha}{(1+\kappa)}. \quad (4)$$

Используя выражения (2), и после подстановки в (3) получим

$$\kappa = \frac{B_2}{B_1}. \quad (5)$$

Значения комплексных параметров тормозных механизмов передних и задних осей определяем по выражениям

$$B_1 = 2 \cdot F_{\kappa 1} \cdot \frac{r_{\delta 1}}{r_{\kappa 1}} \cdot k_{\eta 1} \cdot \eta_1 \cdot i_{np};$$

$$B_2 = 2 \cdot F_{\kappa 2} \cdot \frac{r_{\delta 2}}{r_{\kappa 2}} \cdot k_{\eta 2} \cdot \eta_2 \cdot i_{np}; \quad (6)$$

где $F_{\kappa 1,2}$ - активная площадь диафрагмы тормозной камеры передних и задних колес; $r_{\delta 1,2}$, $r_{\kappa 1,2}$ - радиусы тормозного барабана (переднего, заднего) и колеса соответственно; $k_{\eta 1,2}$ - коэффициент эффективности барабанного тормозного механизма (переднего,

заднего); $\eta_{1,2}$ - КПД тормозного механизма (переднего, заднего); i_{np} - передаточное число привода.

Выполняя элементарные преобразования, находим

$$\kappa = \left[\frac{d_{k2}}{d_{k1}} \right]^2 = \left[\frac{206}{180} \right]^2 = 1,3,$$

где d_{k1}, d_{k2} - наружные диаметры передних и задних камер.

По формуле (2) находим тормозную силу для одного тормозного механизма – передней оси:

$$R_{x1}^L = R_{x1}^\Pi = \frac{G_a \cdot \sin \alpha}{(1+\kappa) \cdot 2}. \quad (7)$$

Для задней оси

$$R_{x2}^L = R_{x2}^\Pi = \kappa \cdot R_{x1}^L \quad (8)$$

Затем находим W_1 и W_2 :

$$W_1 = R_{x1} \cdot V_a; \quad W_2 = R_{x2} \cdot V_a, \quad (9)$$

где R_{x1} - [H]; V_a - [м/с] и

$$Va \approx \frac{1}{S} \int V_a(S) \cdot ds. \quad (10)$$

б) Коэффициент теплоотдачи [147]

$$\alpha_{\text{(при } Va)} = 4,1868(1,6 + 2,8 \sqrt{Va}).$$

Если $Va \approx 30 \text{ км/ч} = 8,33 \text{ м/с}$, то

$$\alpha = 40,5 \frac{Bm}{m^2 \cdot K}. \text{ Принимаем } \alpha_1 = \alpha_2.$$

в) Площади охлаждения тормозных барабанов (одного)

$$F_1 = \frac{\pi \cdot d_{\delta 1}^2}{4} + \pi \cdot d_{\delta 1} \cdot b_{\delta 1} = \pi \cdot d_{\delta 1} \left(\frac{d_{\delta 1}}{4} + b_{\delta 1} \right)$$

$$F_2 = \frac{\pi \cdot d_{\delta 2}^2}{4} + \pi \cdot d_{\delta 2} \cdot b_{\delta 2} = \pi \cdot d_{\delta 2} \left(\frac{d_{\delta 2}}{4} + b_{\delta 2} \right)$$

Если имеются экспериментальные данные по изменению температуры тормозных механизмов на каком-то участке времени (рис. 1), то можно найти (и это целесообразно) параметры $\alpha_1 F_1$ и $\alpha_2 F_2$ по выражениям:

$$\alpha_1 F_1 = \frac{W_1}{T_1 - T_0}; \quad (11)$$

$$\alpha_2 F_2 = \frac{W_2}{T_2 - T_0},$$

где T_1, T_2 – конечные значения температур по экспериментальным данным:

$$T_1 = 573 \text{ K и } T_2 = 723 \text{ K};$$

T_0 – начальные значения температурных механизмов: $T_0 = 293 \text{ K}$.

г) Масса переднего и заднего тормозного барабана

$$m_1 m_1 = V_1 \cdot \rho; \quad m_2 = V_2 \cdot \rho; \quad \rho = 7,0$$

$$m_1 = \rho \cdot V_1 = \left(\frac{\pi \cdot d_{\delta 1}^2}{4} \cdot t_{\delta 1} + \pi \cdot d_{\delta 1} \cdot t_{\delta 1} \cdot b_{\delta 1} \right) \cdot \rho \approx 24 \text{ кг}$$

$$m_2 = \rho \cdot V_2 = \left(\frac{\pi \cdot d_{\delta 2}^2}{4} \cdot t_{\delta 2} + \pi \cdot d_{\delta 2} \cdot t_{\delta 2} \cdot b_{\delta 2} \right) \cdot \rho \approx 30 \text{ кг}$$

д) Время торможения t : если $\bar{v} \approx 30 \frac{\text{км}}{\text{ч}} = 8,33 \frac{\text{м}}{\text{с}}$,

то $t = \frac{S}{V} = \frac{6000}{8,33} = 720 \text{ с}$, т.е. все параметры

известны.

Рис. 1. Температурная нагруженность тормозов в горных условиях: 1-передняя ось, 2-задняя ось.

Определяем площади тормозных накладок одного переднего F_{1H} и заднего F_{2H} тормозного механизма:

$$F_{1H} = \frac{n \cdot \pi \cdot d_{\delta 1} \cdot b_{n1}}{3} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 42 \cdot 10}{3} = 879,2 \text{ см}^2;$$

$$F_{2H} = \frac{n \cdot \pi \cdot d_{\delta 1} \cdot b_{n2}}{3} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 42 \cdot 10}{3} = 879,2 \text{ см}^2.$$

Учитывая, что $F_{1H} = F_{2H}$ (по условию однотипных тормозных механизмов), тогда

$$\frac{q_{A2}}{q_{A1}} = \frac{B_2}{B_1} \cdot \frac{F_{1H}}{F_{2H}} = 1,3 \cdot \frac{879}{879} = 1,3 > 1,0. \quad (12)$$

Таким образом, для одинаковой удельной работы трения тормозных механизмов накладки заднего тормозного механизма должны иметь площадь не менее

$$F_{2H} = k \cdot F_{1H} = 1,3 \cdot 879 = 1147,7 \text{ см}^2$$

т.е. не меняя длины, ширина накладок должна быть увеличена до величины

$$b_{2n} = \frac{3 \cdot F_{2H}}{n \cdot \pi \cdot d_{\delta 2}} = \frac{3 \cdot 1147,7}{2 \cdot 3,14 \cdot 42} = 13 \text{ см}$$

Для нашего случая, $k=1,3$ и $\sum F_{mp2}^* = \sum F_{mp2} \cdot k$, т.е. должна быть увеличена ширина тормозного барабана или ширина тормозной накладки, что повлечёт увеличение ширины барабана.

Таким образом, для безопасной и надёжной работы автомобилей старых моделей (типа Зил-431410) тормозная система задних колёс задней оси должна быть модернизирована для снижения энергонагруженности всех тормозных механизмов.

В эксплуатации снижения энергонагруженности можно добиться за счёт уменьшения нагрузки на заднюю ось или на весь

автомобиль, т.е. ограничения грузоподъемности автомобиля.

Для перспективных автомобилей семейства ЗиЛ (для горной модификации) необходимо проектировать тормозные системы из условия равной энергонагруженности тормозных механизмов передней и задней осей, что повысит эксплуатационную надёжность автомобилей при эксплуатации в горных условиях.

При экспериментальных исследованиях параметры $\alpha_1 F_1$, $\alpha_2 F_2$ определяем по предложенной методике:

$$R_{x1}^n = R_{x1}^n = \frac{C_a \sin \alpha}{(1 + \kappa) \cdot 2};$$

$$R_{x2}^n = R_{x2}^n = \kappa \cdot R_{x1}^n,$$

где $\kappa = 1,3$; $C_a = 105250 \text{ Н}$; $\alpha = 6^\circ$, $\sin \alpha = 0,1045$.

Тогда

$$R_{x1}^n = R_{x1}^n = \frac{105250 \cdot 0,1045}{(1 + 1,3) \cdot 2} = 2391 \text{ Н};$$

$$R_{x2}^n = R_{x2}^n = \kappa \cdot R_{x1}^n = 1,3 \cdot 2391 = 3108 \text{ Н}.$$

По вышеприведенным формулам с использованием экспериментальных данных (1) определяем комплексные параметры охлаждения для передних и задних тормозных механизмов - $\alpha_1 F_1$ и $\alpha_2 F_2$.

Исходными данными для расчёта $\alpha_1 F_1$, $\alpha_2 F_2$ являются:

$$T_1^n = T_1^n = 300^\circ \text{ C} = 573 \text{ K};$$

$$T_2^n = T_2^n = 450^\circ \text{ C} = 723 \text{ K};$$

$$\bar{V}_a = 30 \frac{\text{км}}{\text{ч}} = 8,33 \frac{\text{м}}{\text{с}}; T_0 = 20^\circ \text{ C} = 293 \text{ K};$$

$$W_1 = R_{x1}^n \cdot \bar{V}_a = 2391 \cdot 8,33 = 19917 \text{ Вт} = 19,91 \text{ кВт};$$

$$W_2 = 3108 \cdot 8,33 = 25889 \text{ Вт} = 25,88 \text{ кВт}.$$

Тогда

$$\alpha_1 F_1 = \frac{19917}{573 - 293} = 71,132 \frac{\text{Вт}}{\text{К}}; \quad (13)$$

$$\alpha_2 F_2 = \frac{25889}{723 - 293} = 60,206 \frac{\text{Вт}}{\text{К}}.$$

Найденные значения комплексных параметров охлаждения используем для идентификации математической модели нагрева тормозных механизмов. Эта модель может быть использована для прогнозирования нагрева тормозных механизмов автомобилей при движении под уклон.

Например:

Для прохождения участка длиной в 1 км

$$t_1 = \frac{1000 \text{ м}}{8,33 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 120 \text{ с}$$

Соответственно для прохождения участка длиной в 2 км и 3 км

$$t_2 = \frac{2000 \text{ м}}{8,33 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 240 \text{ с}; t_3 = 360 \text{ с} \text{ и т.д.}$$

Оценим удельную работу трения тормозных накладок при движении на спуске:

$$q_{A1} = \frac{2391 \cdot 8,33 \cdot 720}{879,2} = 16,3 \frac{\text{кДж}}{\text{см}^2};$$

$$q_{A2} = \frac{3108 \cdot 8,33 \cdot 720}{879,2} = 21,2 \frac{\text{кДж}}{\text{см}^2}.$$

Из приведённых расчётов следует, что при работе в горных условиях тормозные механизмы автомобиля ЗиЛ-431410 нагреваются неравномерно из-за высокой термонагруженности тормозов задней оси, что влияет на безопасную эксплуатацию в горных условиях. Это подтверждается зависимостью тормозного пути автомобиля от температуры накладок задних тормозных механизмов, полученной экспериментальным путём.

Так при температуре тормозных механизмов задней оси $T_2 = 420^\circ \text{ C}$ (693 K) тормозной путь со скорости $50 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ составил 60 м. При снижении температуры задних тормозных накладок до 300° C (573 K) тормозной путь составил $\approx 48 \text{ м}$.

Сравнивая полученные значения удельной работы трения можно установить, что в реальных условиях эксплуатации она по рассчитанным данным на 20,3 раза больше среднего значения, указанным в литературных источниках. От удельной работы зависит износ и нагрев элементов тормозного механизма: тормозного барабана, тормозных накладок. Для уменьшения удельной работы трения в эксплуатации могут быть предложены следующие варианты:

-уменьшить номинальную грузоподъемность автомобиля;

-уменьшить время торможения автомобиля.

Для нашего случая можно подобрать значения, при которых выполняются следующие условия:

$$[q_{A1}] = [q_{A2}] \leq [q_A] = [0,6 \dots 0,8] \frac{\text{кДж}}{\text{см}^2}.$$

Например: для прохождения участка длиной в 0,3 км время торможения t при

$$\bar{V} \approx 30 \frac{\text{км}}{\text{ч}} = 8,33 \frac{\text{м}}{\text{с}}, t_0 = S/V = 300 \text{ м} / 8,33 \text{ м/с} = 36 \text{ с}.$$

Тогда

$$q_{A1} = \frac{2391 \cdot 8,33 \cdot 36}{879,2} = 0,8 \frac{\text{кДж}}{\text{см}^2};$$

$$q_{A2} = \frac{3108 \cdot 8,33 \cdot 36}{1147,7} = 0,8 \frac{\text{кДж}}{\text{см}^2}.$$

Из полученных значений можно установить, что для автомобиля ЗиЛ-431410 с полной нагрузкой после модернизации задних тормозных механизмов в горных условиях эксплуатации при уклоне $\alpha = 6^\circ$ время торможения автомобиля не должно быть больше 36.

Вывод

При эксплуатации грузового автомобиля ЗиЛ-431410 в горных условиях эксплуатации одинаковую термонагруженность тормозных механизмов можно достичь двумя способами:

модернизацией задних тормозных механизмов (увеличить площадь тормозных

накладок с 879 см² до 1147 см²), что возможно на заводе изготовителе;

снижением нагрузки на заднюю ось автомобиля за счёт компоновки груза ближе к передней оси в условиях эксплуатации.

Литература

1. Вашуткин А. С., Мясищев Д. Г. Анализ функционирования барабанных тормозных механизмов автолесовозов и пути улучшения их показателей //Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2010. – №. 3.
2. Турсунов А.А., Давлатшоев Р.А. Повышение тормозных свойств автотранспортных средств в горных условиях эксплуатации: Монография-Душанбе :ТТУ, 2010.-248 с.
3. Кузнецов А. С. Автомобиль ЗИЛ-431410 и его модификации: производственное издание //М.: Машиностроение. – 1989.
4. Жоробеков Б. А. и др. Испытание технико-эксплуатационных показателей автотранспортных средств в условиях высокогорья //Территория науки. – 2016. – №. 3.
5. Жоробеков Б. А., Сабиров И. О., Кочкоров А. Э. Основные технико-эксплуатационные показатели автотранспортных средств в условиях высокогорья //Известия Ошского технологического университета. – 2016. – №. 1. – С. 5-7.
6. Тюлькин А. Ю. Преимущества пневматической многоуровневой тормозной системы на примере автомобиля ЗИЛ-431410 //Знания молодых - будущее России. – 2020. – С. 271-272.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (AUTHORS' BACKGROUND)

TJ	RU	EN
Давлатшоев Рашид Асанхонович	Давлатшоев Рашид Асанхонович	Davlatshoev Rashid Asankhonovich
н.и.т., дотсент,	к.т.н., доцент	Ph.D., associate professor
ДТТ ба номи академик М.С. Осими	ТТУ имени акад. М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi
d_rashid71@mail.ru		
ORCID id 0000-0002-7317-5245		
TJ	RU	EN
Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек	Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек	Abdullo Mamadamon Abdurahmonbek
н.и.т., дотсент,	к.т.н., доцент	Ph.D., associate professor
ДТТ ба номи академик М.С. Осими	ТТУ имени акад. М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi
mamadamonabdullo@ttu.tj		
ORCID id 0000-0002-6253-5946		